

AN'ANAVIY CHOLG'U IJROCHILIGINI OMMALASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Abdullayev Zuxriddin Abdujabbor o'g'li
O'zbekiston davlat san'at madaniyat instituti
2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050760>

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda, an'anaviy cholg'ularni asrab avaylash ularni yoshlarga yetkazish, ta'lim jarayonidagi kamchiliklar, zamonaviy musiqa bilan hamohanglikda keng ommaga tadbiq etish to'g'risida so'zlar boradi.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, nay, an'anaviy cholg'u, ta'lim, zamonaviy musiqa, etnik cholg'u. Bilamizki, an'naviy cholg'ular bizga o'tmishdan meros bo'lib kelmoqda. Bugungi kunda ana'naviy cholg'ularga e'tibor susayganligi sababli, davlatimiz raxbari tamonidan 2022-yilning 2- fevralida PQ-112-sonli qarori imzolandi. Ushbu qarorga asosan "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish" masalalari ko'zda tutilgan. Xususan, 2022-2023o'quv yillidan boshlab kamida bitta o'zbek xalq cholg'usini ijro etish shart etib belgilandi. Bundan ko'rinib turibiki, an'anaviy cholg'ullarni saqlab qolish va ularni kelaj avlodga yetkazib berish davlar miqqiyosidagi dolzarb masaladir.

Mening fikrimcha prezidentimizning ushbu qarori juda ham to'g'ri va oqillanadir. Chunki yoshlarimizning milliy ohanglarni eshitib, milliy cholg'ularimizni ijro etib ulg'aysalar ularda milliy rux vatanga bo'lgan muhabbat kuchli bo'ladi.

An'anaviy cholg'ullarga billamizki, dutor, tanbur, nay g'ijjak, doira, nog'ora va qadimiy cholg'ullarimiz hisoblangan, surnay g'ajirnay qo'shnay, karnay, sopolnay, sibizg'a, do'mbira, changqovuzlar kiradi. Bugungi kunga kelib ushbu cholg'ullarimizdan zamonaviy musiqada foydalanish ancha susaydi. bu muammolarni bartaraf etish uchun an'anaviy cholg'ularni targ'ib etish, ularni keng ommaga tadbiq etish va ta'lim jarayonidagi kamchiliklarni to'g'rilash zarur. Ushbu masalalar bo'yicha quyidagillarni bajarishimiz lozim:

1. Bugungi kunda an'anaviy cholg'u tinglovchilari asosan uning ijrochilari yoki yoshi katta kishilar bo'lib qolgan, hozirgi kundagi yoshlar ushbu cholg'ullarni kamdan-kam hollarda tinglashadi, bugungi yoshlar bu cholg'ullarni sevib tinglashlari uchun xozirgi zamon musiqasi xamohangligida kuylar ijro etish lozim yoki, musiqa aranjirofkasida milliy ohang milliy cholg'ullarimizdan keng foydalanishimiz lozim.

2. Bizning maqsadimiz shundaki ustozlardan kelayotgan ohang va cholg'ullarni yoshlar va ommaga yetkazish. Afsuski xozirgi kunda aksariyat insonlar chet el musiqalarini tinglashmoqda vahollanki o'zbekman degan xar bir kishinig tomirida ota-bobolarimizning qoni oqmoqda shunday ekan ular milliy cholg'ullarmizini sevib tinglashlari zarur va buni amalga oshirish uchun biz yosh musiqa ijrochilari yoshlarni jalb qila olishimiz shart. Nazarimda bu masala bo'yicha, zamonga qarab xullasa chiqarish zarur.

3. Ta'lim jarayonidagi milliy cholg'ullarimga bo'lgan xurmat o'ta pasaymoqda desam mubollag'a bo'lmaydi. Bunga asos qilib olishimiz mumkimki, an'anaviy yo'nalishda o'qiydigan talabalarni o'z milliy cholg'usi qolib boshqa millat cholg'usi hisoblangan gitara cholg'usini ijro etish va targ'ib etish urfga kirdi. Achinarlisi shundayki, bu kabi xollatlarni "Ma'daniyat va turizm vazirligi" ham q'ollab quvvatlamqda. Yoshlarga imloniyat berish yaxshi lekin, millilikni yo'qotmaslik lozim.

Qadimiy etnik cholg'ullarimiz xususida so'z yuritadigan bo'lsak, dessertatsiyamizning eng nozik dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Bu cholg'ular azaldan xalqning turmush tarziga singibketgan cholg'ular hisoblanadi, bu cholg'ullarni saylarda, festivallarda, konsertlarda, bayramlarda va teatrlarda obroz sifatida ko'rishimiz mumkin. Musiqiy faollatimdan kelib chiqib shuni aytishim mumkinki etnik cholg'ullarni ijro etish murakkab emas uni xar bir kishi chala olishi mumkin. Kuylarni ijro etishda asosan ijrochi ichki xis tuyg'ullarini cholg'uda ifodalaydi. Etnik cholg'ullarni targ'ib etish uchun davlatimiz tomonidan tadbir va festivallar o'tkazilib kelinmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-iyuldagi Turkiy davlatlar bilan turizm sohasidagi xamkorliklarni rivojlantirish chora tadbirlarni to'g'risida"gi PQ-338-sonli qarorining ikkinchi ijovasi bilan tasdiqlangan chora tadbirining o'n oltinchi bandiga asosan Qarshi shaxrida Turkiy xalqlar vakillari ishtirokida shu yilning 9-iyun kuni "Changqovuz va sibizg'a" xalqaro falklyor festivali bo'lib o'tdi.¹ Shu kabi festival va tadbirlarni ko'proq tashkil etish zarurdir

Ko'hna cholg'ullarni ta'lim jarayoniga chuqurroq tadbir etish va o'quv sifatini yaxshilash lozim. Bilamizki, musiqa ta'limi uch bosqichdan iborat. Musiqa va san'at maktablarida bu cholg'ullar o'qitilmaydi. Mening fikrimcha yosh musiqachillar ushbu cholg'ullardan ilk musiqa saboqlarini olishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Madaniyat va san'at kollejlari va oliy ta'limlarda bu cholg'ullar o'qitiladi lekin talabalarning ushbu cholg'ullarga bo'lgan munosabati pastdir. Shuni aytib o'tishim kerakki, qo'shni Qozoq, Qirg'iz va boshqa millarlarda o'z etnik cholg'ullarini professional cholg'u va ichro imkoniyatlarini yaratgan.

Ta'lim jarayonidagi o'quv sifatini yaxshilash uchun qilinadigan ishlar:

Chanqovuz- bu cholg'u juda ko'p davlatlarda uchraydi va yuksak darajada rivojlanib kelmoqda, hattoki ushbu cholg'uda ohangli kuylarni ijro etishmoqda. Bizda esa cholg'u va ijroda kamchiliklar mavjud. Xususan chanqovuz cholg'usini ustalar bilan no'talar bo'yicha qayta ishlash darkor. O'z ilmiy izlanishlarim jarayonida chanqovuzni sadolanishni uch qismga bo'ldim. Bunda og'iz boshlig', til va tomoq asosiy o'rin tutadi.

1. Og'iz oldi qism; ushbu hollatda tilning o'rta qismi tishning yong chetlariga tegadi (I harfini ushlagan xolat). Bunda chanqovuzda ingichka I no'tasi paydo bo'ladi. Til va tishlarning yuqoridagi ko'rinishi saqlangan holda O harfini xosil qilish (ushbu hollatda chanqovuz tishga qo'yiladi va o'rtadagi temirchasi chertiladi).

2. Tomoq qism bo'g'iq holatda yopiladi va I harfi xosil qilinadi. Ikkinchi no'tani xosil qilishda xuddi shu xollatda O harfi xosil qilinadi.

3. Uchinchi xolatda tomoq qism ochiq bo'lib I va O harflari hosil qilinadi hamda havo olish va chiqarish lozim.

Uch qismga bo'lingan changqovuz ohanglarini no'ta yo'lga tuchirib ijro etish mumkun.

¹ Madaniyat.uz web sayti

Hulosa o`rnida shuni aytmoqchimanki, ana`naviy cholg`ularni asrab avaylash ularni kelajakka yetkazish uchun biz yosh musiqachi va musiqashunoslar barcha kerakli ishlarni amalga oshirishimiz darkor.

References:

1. Xurshit Aripov an`naviy cholg`u ijrochiligi (nay) Oliy ta`lim muassasalari talabalari uchun o`quv qo`llanma.
2. Q.Qobilqoriyev. "Doira cholg'usining o'zbek musiqa madaniyatidagi o'rni" (dissertatsiya) Toshkent - 2020.
3. Oqilxon Ibragimov "Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat rivojini o`rganish va targ'ib qilishning umumbashariy ahamiyati" Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. Toshkent, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, 2017- yil, 6- aprel. Nashir etilgan yili:- T.:Fan,2019.
4. Begmatov S, Matyoqubov M. "O`zbek an`naviy cholg`ulari" - Toshkent: "Yangi nashr" nashriyoti, 2008-y.
5. www.lex.uz, www.ziyonet.uz. Saytlari